

КОНЦЕНТРАЦИЯ O_3 , H_2O , CH_4 В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ МЕЗОСФЕРНЫХ ОБЛАКОВ*Хайтбаева С.**магистрант ОП 7М05302-Физика, КазНПУ им. Абая**Аймагамбетова А.**магистрант ОП 7М05302-Физика, КазНПУ им. Абая**Мырзатай М.**преподаватель кафедры физики КазНПУ им. Абая**Пахирдинова А.**студент 4 курса ОП 6В05302-Физика, КазНПУ им. Абая***CONCENTRATION OF O_3 , H_2O , CH_4 IN THE EARTH'S ATMOSPHERE AND ANALYSIS OF THE PROCESS OF FORMATION OF MESOSPHERIC CLOUDS***Hajtbaeva S.**Master of the EP 7M05302-Physics, KazNPU named Abay**Ajmagambetova A.**Master of the EP 7M05302-Physics, KazNPU named Abay**Myrzataj M.**Teacher of the Department of Physics KazNPU named Abay**Pahirdinova A.**4th year student of the EP 6B05302- Physics, KazNPU named Abay***Аннотация**

В работе рассматриваются проблемы исследования, а также образования мезосферных серебристых облаков. Представлена аналитическая работа по выявлению связи концентрации таких веществ, как O_3 , H_2O , CH_4 от температуры, высоты атмосферы с процессом образования мезосферных серебристых облаков. Анализ касался периода февраль 2022 год по июль 2022 годы. Наблюдательные данные взяты с базы данных SOFIE (Solar Occultation For Ice Experiment).

Abstract

The paper considers the problems of research, as well as the formation of mesospheric silvery clouds. Analytical work is presented to identify the relationship between the concentration of substances such as O_3 , H_2O , CH_4 from temperature, atmospheric altitude and the formation of mesospheric silvery clouds. The analysis concerned the period February 2022 to July 2022. The observational data are taken from the SOFIE (Solar Occultation For Ice Experiment) database.

Ключевые слова: мезосферные серебристые облака, концентрация, атмосфера, высота, плотность.

Keywords: mesospheric silvery clouds, concentration, atmosphere, height, density.

Введение. Серебристые облака впервые были замечены в 1885 году. Наблюдать серебристые облака можно с марта по октябрь в северном полушарии и с ноября по апрель в южном полушарии. Но наиболее часто в северном полушарии их наблюдают с конца мая до середины августа (с пиком максимума в июне-июле), в южном полушарии в зимние месяцы [2].

Учеными, исследователями делаются попытки объяснения природы их образования. В большей степени образование серебристых облаков (так называемых «полярных мезосферных облаков», или ПМО) связывают с концентрацией определённых веществ в атмосфере, в первую очередь водяного пара [3, 5].

Серебристые облака образуются на высоте около 80–85 км в мезосфере, когда водяной пар, присутствующий в атмосфере, конденсируется на ледяных кристаллах. Это происходит при очень низких температурах, обычно ниже -85 °C. В таких условиях водяной пар образует тонкие облака, которые могут отражать солнечный свет, создавая серебристый или радужный эффект.

Температура и концентрация водяного пара зависят от нескольких факторов, включая солнечную активность, наличие в атмосфере озона и перемешивание воздушных масс. Например, увеличение концентрации водяного пара в мезосфере может способствовать более активному образованию серебристых облаков [3].

Другими важными компонентами, влияющими на образование серебристых облаков, являются химические соединения, такие как озон и метан, которые также могут играть роль в динамике этого процесса.

Материалы и методы. В связи с этим, нами была предпринята попытка анализа концентрации O_3 , H_2O , CH_4 . Нами применялись наблюдательные данные спутника НАСА AIM, The Aeronomy of Ice in the Mesosphere (запущен на полярную орбиту 25 апреля 2007 года). Данный аппарат предназначен для изучения мезосферы (серебристых облаков). Примечательно, что спутник оснащен тремя научными инструментами: CIPS (Cloud Imaging and Particle Size) – камера наблюдения за облаками и определения размеров частиц; SOFIE (Solar

Occultation For Ice Experiment) – предназначен для определения размера частиц льда, температуры и химического состава газов; CDE (Cosmic Dust Experiment) – служит для определения интенсивности потока космической пыли, проникающей в атмосферу Земли [1, 4].

Результаты и обсуждение. Анализ проводился для периода с февраль 2022 года по июль 2022 года.

Как было отмечено выше, образование МСО выпадает на летнее время. Поэтому в данной работе мы предложим данные за февраль и за июль 2022 года (см. Таблицы 1 и 2).

Таблица 1

Данные по концентрации O_3 , H_2O , CH_4 за февраль 2022 года [4].

Дата	CH ₄	H ₂ O	O ₃	T (K)
01.02.2022	0	3	0	210
02.02.2022	0	3	0	210
03.02.2022	0	2	0	210
04.02.2022	0	2	0	220
05.02.2022	0	1,5	0	225
06.02.2022	0	1,5	0	220
07.02.2022	0	1,5	1	220
08.02.2022	0	2	0	220
09.02.2022	0	2	0	220
10.02.2022	0	2	0	220
11.02.2022	0	1,5	0	210
12.02.2022	0	1,5	0	200
13.02.2022	0	1	0	210
14.02.2022	0	1	0	210
15.02.2022	0	2	0	200
16.02.2022	0	1,5	0	210
17.02.2022	0	1,5	0	210
18.02.2022	0	1,5	0	220
19.02.2022	0	2	0	210
20.02.2022	0	1,5	0	200
21.02.2022	0	1,5	0	190
22.02.2022	0	1,5	0	190
23.02.2022	0	1,5	0	190
24.02.2022	0	1,5	0	190
25.02.2022	0	2	0	190
26.02.2022	0	2	0	190
27.02.2022	0	2	0	190
28.02.2022	0	2	0	190

Рассматривая процесс образования мезосферных облаков (серебристых облаков), в которых концентрация водяного пара максимальна в июле,

нужно учесть несколько ключевых аспектов: сезонные колебания водяного пара, температуру мезосферы и условия, способствующие образованию облаков.

Таблица 2

Данные по концентрации O_3 , H_2O , CH_4 за июль 2022 года [4].

Дата	CH ₄ (ppmv)	H ₂ O (ppmv)	O ₃ (ppmv)	T (K)
01.07.2022	1	8	3	170
02.07.2022	2	8	2,5	170
03.07.2022	2	8	2	160
04.07.2022	1,3	6	2	160
05.07.2022	2	6	3	160
06.07.2022	2	6	5	160
07.07.2022	2	8	1	160
08.07.2022	2	6	1	160
09.07.2022	2	8	4,4	160
10.07.2022	2	9	2,2	160
11.07.2022	2	10	5	160
12.07.2022	2	9	4	160
13.07.2022	2	7	3	170
14.07.2022	2	8	5	160
15.07.2022	2	6	5	160
16.07.2022	2	10	5	160
17.07.2022	2	10	3,7	160
18.07.2022	2	10	3	160
19.07.2022	2	10	5	160
20.07.2022	2	6	4	160
21.07.2022	2	8	4,3	160
22.07.2022	1,3	8	5	160
23.07.2022	2	10	4,7	170
24.07.2022	2	8	5	160
25.07.2022	2	10	4	170
26.07.2022	2	10	5	160
27.07.2022	2	10	10	170
28.07.2022	2	9	5	170
29.07.2022	2	9	3	160

Процесс образования серебристых облаков в мезосфере во многом зависит от концентрации водяного пара, которая достигает максимальных значений в июле. Это связано с тем, что летом в тропосфере происходит интенсивное испарение и перенос водяного пара в атмосферу, что, в свою очередь, влияет на его накопление в мезосферном слое. При этом, несмотря на высокий уровень водяного пара, температура в мезосфере остаётся крайне низкой (ниже -85°C), что необходимо для конденсации водяного пара на ледяных кристаллах и образования серебристых облаков.

Вывод. Таким образом, июль с его высокой концентрацией водяного пара создаёт благоприятные условия для формирования мезосферных облаков, особенно в высоких широтах. Сезонные колебания водяного пара в мезосфере влияют на частоту и интенсивность наблюдений за этими облаками. В период максимальной концентрации водяного пара в июле можно ожидать более частого и яркого проявления серебристых облаков в условиях, когда

температура продолжает оставаться очень низкой, что способствует их формированию.

Список литературы

1. Сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Режим доступа: www.tesis.xras.ru.
2. Вдовиченко В.Д., Кириенко Г.А. Мезосферные серебристые облака. Проблемы и решения: монография/ Алматы, 2012, с.14
3. Н. Такибаев, А. Сарсембаева, М. Такибаева, Д. Насирова Формирование объемных зарядов в земной атмосфере // Фотоника. № 4. – 2011. – с.48-55
4. <https://sofie.gats-inc.com/>
5. С.Б. Дубовиченко, Н.Ж. Такибаев, Л.М. Чечин Физические процессы в дальнем и ближнем космосе // Космология, атмосферы звезд и планет, ядерная астрофизика. - Алматы: Издательство «Дайк-Пресс», 2008г. - 281с.